

PROIECTUL PREMIERE

În toată Europa, agricultura, silvicultura și celelalte sectoare conexe se confruntă cu preocupări și provocări sociale, economice și de mediu majore ... dar și cu multe oportunități interesante.

Este nevoie de idei noi, practice și eficiente pentru a ajuta fermierii, silvicultorii și zonele rurale să continue să răspundă așteptărilor societății și, totodată, să își continue activitatea economică și să lucreze în armonie cu resursele naturale de care depindem cu toții. Astfel, inovarea este unul dintre cele mai importante subiecte de discuție, de la gospodăriile rurale până în sălile de ședință de la Bruxelles.

Inovarea cuprinde diverse procese. Crearea de rețele, co-crearea de idei, schimbul de informații și **colaborarea practică între parteneri cu competențe diverse** sunt toate necesare pentru realizarea de idei inovatoare și soluții noi. **Finanțarea UE pentru proiectele de cercetare și inovare „multi-actor”** este un instrument deosebit de important pentru accelerarea dezvoltării, adaptării locale, diseminării și utilizării inovațiilor în domenii precum alimentație, agricultură, bio-economie și mediu.

Abordarea multi-actor a UE solicită în mod specific aplicanților să se asigure că potențialii utilizatori ai rezultatelor proiectului contribuie la dezvoltarea și implementarea acestuia **de la începutul până la sfârșitul activităților**. Peste 40% din toate temele din Clusterul 6 al programului de Cercetare și Inovare Orizont Europa necesită aplicarea abordării multi-actor. Și urmează altele!

OBIECTIVELE PREMIERE

PREMIERE urmărește să consolideze abordarea multi-actor prin sprijinirea elaborării unor propuneri de proiecte mai relevante, mai coerente și mai bine pregătite. Cuprinde toate aspectele legate de căutarea unor parteneri potriviți, construirea parteneriatului, co-proiectarea planului de lucru și negocierea unui buget adecvat.

Se va pune un accent deosebit pe implicarea unor noi organizații partenere care nu au fost implicate anterior în proiecte multi-actor, inclusiv a celor care au făcut propuneri de proiecte anterioare nereușite.

Succesul proiectelor multi-actor constă în aducerea laolaltă a mediului academic și non-academic și colaborarea acestora de pe picior de egalitate, pentru a se asigura că activitatea lor comună se concentrează pe **satisfacerea nevoilor reale ale practicienilor**.

REZULTATE AȘTEPTATE

PREMIERE va încuraja pregătirea eficientă a unor propuneri multi-actor de succes pentru Orizont Europa și nu numai, prin dezvoltarea unui set de activități de sprijin și a unor materiale ușor de folosit:

- **Organizarea de evenimente de brokerage** pentru viitoarele apeluri Orizont Europa.
- **Pilotarea finanțării pentru dezvoltarea de propuneri de proiecte**, inclusiv pentru a implica grupurile operaționale PEI-AGRI în Orizont Europa.
- **Sărbătorirea noilor proiecte multi-actor de succes** la evenimente dedicate.
- **Training pentru formatori și alți stakeholderi** prin intermediul jocurilor, academiei online și cursurilor offline.
- **Rezultate diverse:** videoclipuri online, videoclipuri creative, ghiduri etc.
- **Recomandări și informări** pentru Comisia Europeană, serviciile acestora și evaluatorii externi, pentru a contribui la asigurarea implementării abordării multi-actor în noile propuneri de proiecte.

IMPLICĂ-TE!

Implică-te în PREMIERE dacă ești deja un redactor experimentat de propuneri de proiecte sau un nou-venit în lumea proiectelor de cercetare și inovare multi-actor finanțate de UE. Suntem interesați să cunoaștem persoane dornice să descopere potențialul de a lucra în parteneriat pentru inovare! Puteți fi cercetător, fermier, silvicultor, antreprenor rural, activist, consultant, susținător al inovării, administrator sau responsabil politic.

Urmăriți-ne în mediul online! Activitatea noastră se axează în principal pe proiectele multi-actor finanțate în cadrul Clusterului 6 al programului de Cercetare și Inovare Orizont Europa, dar recunoaștem că există multe persoane și organizații cu experiență relevantă din alte domenii.

Coordonarea proiectului:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen,
Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development
(HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Germania

Website: www.premiere-multiactor.eu

E-Mail: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

Funded by
the European Union

DESPRE NOI

Suntem **15 parteneri din 12 țări** care colaborăm pentru a contribui la accelerarea inovării prin sprijinirea pregătirii de propuneri de succes pentru proiecte multi-actor care să răspundă mai bine nevoilor reale ale practicienilor. Experiența noastră este diversă. Suntem într-adevăr un consorțiu multi-actor care lucrează interactiv pentru a îmbunătăți abordarea multi-actor!

▶ Parteneri:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Germania
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Belgia
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKL), Estonia
- Maaeluteadmiskeskus (METK), Estonia
- ARVALIS – Institut du Végétal (ARVALIS), Franța
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Germania
- University of Galway, Irlanda
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italia
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Letonia
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Țările de Jos
- Highclere Consulting SRL (HCC), România
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Spania
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Spania
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Polonia
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Slovenia

PREMIERE

Pregătirea proiectelor multi-actor într-un mod co-creativ

Titlu: shutterstock

www.premiere-multiactor.eu